

FUNCIÓN SEXUAL EN MUJERES CLIMATÉRICAS CON TRASTORNOS GENITOURINARIOS TRATADAS CON LÁSER CO₂ Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS

SEXUAL FUNCTION IN CLIMACTERIC WOMEN WITH GENITOURINARY DISORDERS TREATED WITH LASER CO₂ AND PLATELET-RICH PLASMA

¹Josefina López de Casas, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Sociedad de Ginecología Regenerativa. ²Instituto Iberoamericano de Cirugía Ginecológica Funcional y Estética. *E mail: josefinadcasas@gmail.com . DOI: 10.5281/zenodo.10568048

Recibido 1 diciembre 2023. Aprobado 6 enero 2024.

RESUMEN

La menopausia suele ir acompañada de un conjunto de signos y síntomas que afectan a casi todos los aparatos y sistemas del organismo. Los trastornos genitourinarios (TGU) más frecuentes son resequeidad vaginal, prolapso e incontinencia urinaria y como consecuencia las mujeres climatéricas presentan alteración de su función sexual. En este estudio se planteó evaluar la función sexual (FS) de las mujeres climatéricas, antes y después de ser tratadas con Láser CO₂ y Plasma rico en Plaquetas (PRP). Se realizó investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental en 32 mujeres de 45 a 53 años de edad, en las cuales se evaluó la FS mediante el Cuestionario Sexual para Prolapso Genital e Incontinencia Urinaria versión corta (PISQ-12). En los resultados se reportó que todas las pacientes mejoraron clínicamente de los TGU. Al comparar la FS antes y después del tratamiento se evidenció que tanto la puntuación total de PISQ-12 ($24,28 \pm 6,91$ vs $40,66 \pm 2,68$), como las puntuaciones de cada aspecto evaluado aumentaron de manera importante, especialmente la excitación (1,81 vs 3,53), satisfacción (1,38 vs 3,31), dolor frecuente durante las relaciones sexuales (1,47 vs 3,56) y de las emociones negativas durante la relación sexual (1,31 vs 3,41). Se concluyó, que la terapia combinada de Láser CO₂ y PRP es efectiva para mejorar la FS de las mujeres climatéricas que presentan trastornos genitourinarios.

Palabras Clave: Función sexual, Trastornos genitourinarios, Láser CO₂, Plasma Rico en Plaquetas.

ABSTRACT

Menopause is usually accompanied by a set of signs and symptoms that affect almost all of the body's apparatus and systems. The most frequent genitourinary disorders (GUD) are vaginal dryness, prolapse and urinary incontinence and, as a consequence, climacteric women present alterations in their sexual function. The aim of this study was to evaluate the sexual function (SF) of climacteric women, before and after being treated with CO₂ Laser and Platelet Rich Plasma (PRP). Quantitative research was carried out with a quasi-experimental design in 32 women between 45 and 53 years of age, in which FS was evaluated by means of the Sexual Questionnaire for Genital Prolapse and Urinary Incontinence short version (PISQ-12). In the results it was reported that all patients clinically improved from TGU. When comparing the FS before and after treatment, it was evident that both the total score of PISQ-12 (24.28 ± 6.91 vs. 40.66 ± 2.68) and the scores of each evaluated aspect increased significantly, especially arousal (1.81 vs. 3.53), satisfaction (1.38 vs. 3.31), frequent pain during sexual intercourse (1.47 vs. 3.56) and negative emotions during sexual intercourse (1.31 vs. 3.41). It was concluded that the combined therapy of CO₂ Laser and PRP is effective in improving FS in climacteric women with genitourinary disorders.

Keywords: Sexual function, Genitourinary disorders, CO₂ laser, Platelet Rich Plasma.

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, la expectativa de vida de la población ha aumentado, por lo que en la mayoría de los países está ocurriendo un envejecimiento poblacional, esto ha motivado la búsqueda del bienestar, y cada vez se hace más necesaria la mejora en la calidad de vida. Este envejecimiento está produciendo un cambio en la estructura poblacional, y es por ello que cada vez es mayor el número de mujeres que alcanza el climaterio y pasa un tercio de su vida después de la menopausia, lo que hace que la menopausia y las complicaciones de salud asociadas a ellas, sean consideradas un problema de interés sanitario mundial.

El aumento del volumen de mujeres adultas y adultas mayores, es un motivo frecuente de consulta de los servicios de salud.

Es por ello que se ha incrementado el número de mujeres climatéricas que asisten a consulta ginecológica con TGU y problemas de FS, aunque éstos últimos, generalmente no son el motivo de consulta de las pacientes, sino que surgen durante el interrogatorio que hace el médico. Generalmente, las pacientes mayores de 45 años consultan por sintomatología del climaterio como bochornos, resequedad vaginal, pérdida de la libido, descenso de la pared vaginal anterior y protrusión de la pared vaginal posterior.

Entre otros, los trastornos genitourinarios (TGU) que se presentan en el climaterio, afectan el tracto urogenital inferior y los genitales externos, además del suelo pélvico. En la vulva se adelgaza la piel y se pierde grasa, el vello púbico será cada vez más escaso, el epitelio se adelgaza, lo que produce irritación en los genitales externos que se denomina prurito vulvar ^(1, 2).

Además, el clítoris se atrofia, junto con los labios menores y mayores, objetivándose en ocasiones una prominencia del meato urinario. Se estima que en los países de occidente un 8% de las mujeres presenta atrofia vulvar ^(3, 4, 5).

En la vagina, la mucosa está constituida por epitelio y lámina propia; el epitelio está formado por varias capas de células ricas en glucógeno y los estrógenos favorecen su desarrollo. La progresiva disminución de los estrógenos circulante afecta directamente el epitelio vaginal induciendo su adelgazamiento

y la disminución del glucógeno en las células, lo que trae como consecuencia, cambios en el pH y la flora vaginal, favoreciendo las infecciones ^(3, 4).

La resequedad vaginal (RV) que se presenta en la mayoría de las pacientes climatéricas, es consecuencia de que la superficie vaginal es más friable, por lo que puede sangrar con facilidad. También, ocurren cambios en las fibras de colágeno, disminución de las fibras elásticas, disminución de la vascularización trayendo como consecuencia que el canal vaginal se estrecha y acorta, perdiendo elasticidad y los pliegues característicos.

Asimismo, disminuye la secreción producto del trasudado de los tejidos vecinos, lo cual reduce enormemente la lubricación durante la relación sexual. Todo lo cual se asocia con la pérdida de actividad sexual o con disfunciones sexuales y si se considera que la prevalencia de esta sintomatología es de 50% en las mujeres postmenopáusicas, la afectación en la calidad de vida y la salud de las mujeres es significativa ^(4, 5).

Otro trastorno frecuente en las mujeres de edad mediana en etapa de climaterio y menopausia, es la patología del suelo pélvico, incluyendo la incontinencia urinaria (IU), la incontinencia anal (IA) y el prolapso genital (PG). Diversos estudios han reportado una prevalencia, para estos trastornos, de 30% a 40% en mujeres de mediana edad y que se incrementa con la edad, sin embargo, en Venezuela, esta prevalencia es menor, reportándose valores de 9,4% ⁽⁶⁾.

La IU es definida como una pérdida involuntaria de orina y existen varios tipos, a saber, IU de esfuerzo (IUE), donde ocurre la pérdida cuando se realiza algún movimiento o actividad física que aumente la presión intraabdominal; IU de urgencia (IUU) que es la pérdida precedida por la fuerte urgencia de orinar y la IU mixta (IUM), en la cual existen los dos tipos anteriores ^(5, 6, 7).

El prolapso de los órganos pélvicos es el descenso de uno o más órganos, útero, vagina, vejiga o intestinos, a través de la pared y orificio vaginal, debido al defecto de los tejidos de soporte; está asociado con incontinencia urinaria de esfuerzo entre el 23,19% y 38%. Los prolapsos de los órganos pélvicos pueden ser de la pared anterior, posterior o apical, y se clasifican desde el

grado I al III, afectando principalmente a las mujeres histerectomizadas con un 68%⁽⁸⁾.

Los TGU descritos, RV, IU y P, además de los signos y síntomas orgánicos que afectan el bienestar físico de las mujeres, también deterioran su calidad de vida, tanto en lo social y económico, como en su salud sexual, donde tienen particular importancia. La función sexual (FS) es una parte fundamental en la vida del ser humano, gracias a ella se ha reproducido, conocido su anatomía y se ha relacionado con el sexo opuesto y en otros casos con su mismo sexo. La actividad sexual es algo natural, sin embargo, muchas personas, en algún momento de sus vidas, han presentado alguna alteración y, como consecuencia, no han logrado el disfrute pleno de una actividad sexual satisfactoria⁽⁴⁾.

En el caso particular de las mujeres, la respuesta sexual se divide en cuatro fases, deseo o lívido, entendida como deseo de tener actividad sexual; excitación, que es el sentido subjetivo del placer, en el cual hay cambios fisiológicos genitales, de presión arterial y de las frecuencias cardíacas y respiratorias; orgasmo, que implica aumento del placer con posterior liberación de la tensión sexual, donde se perciben contracciones rítmicas de los músculos perineales y resolución, donde hay relajación muscular y sensación de bienestar general posterior a la actividad sexual.

La FS depende de factores orgánicos, tales como, adecuados niveles de estrógenos y adecuado funcionamiento de suelo pélvico, y de otros factores psicológicos, sociales, ambientales y culturales⁽⁶⁾.

La presencia de los factores anteriormente mencionados, determinan problemas relacionados con el deseo, la excitación, el orgasmo y el dolor, lo cual ha sido definido como disfunción sexual (DFS)⁽⁶⁾.

Múltiples estudios se han realizado, para investigar la DFS, y en general puede afirmarse que es prevalente a nivel mundial, con resultados de 44% en Estados Unidos, 32% en Australia y 29% en Malasia⁽⁹⁾.

Estos inconvenientes de suelo pélvico, prolapso e IU, pueden ser tratados con medidas conservadoras, tales como, expectación, la fisioterapia del piso pélvico, el uso de pesarios o la cirugía⁽⁶⁾.

Para la RV se han utilizado tratamientos farmacológicos y no farmacológicos; en el primer grupo, pueden utilizarse terapias hormonales, tales como el uso de estrógenos locales o sistémicos, bien sea estrógeno solo o combinados con progestágenos. También pueden utilizarse moduladores selectivos del receptor estrogénico (Ospemifeno) o el regulador selectivo tisular de la actividad estrogénica (Tibolona).

Otra alternativa farmacológica es la terapia no hormonal, que incluye los hidratantes y lubricantes vaginales, vitaminas, isoflavonas y algunos compuestos herbales^(9, 10).

Respecto a la terapéutica no farmacológica, se incluyen medidas relacionadas con cambiar el estilo de vida, como evitar el tabaquismo, promover la realización de ejercicio físico, prevenir la obesidad y tener una vida sexual activa. También se recomienda la realización de ejercicios del suelo pélvico, uso de dilatadores vaginales e introducir prácticas sexuales tales como caricias, masturbación mutua y masajes para favorecer la lubricación vaginal⁽¹⁰⁾.

Una nueva opción para el tratamiento de estos trastornos, es el uso del Láser de CO₂. El Láser, acrónimo de *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, emite un haz que no es más que una radiación electromagnética, similar a la luz natural, pero es monocromática y emitida en una misma longitud de onda. La longitud de onda del láser, determina su color y en conjunto con el medio activo donde se estimula la energía, determinan el tipo de láser.

El medio activo puede ser, líquido, gas o cristal, y se encuentra en una cavidad óptica de resonancia, con dos espejos que permiten el pase sucesivo del haz de luz a través del medio activo para convertirse en energía láser. Existen muchos tipos de láser, utilizados en la medicina y la industria, pero los utilizados en procedimientos quirúrgicos, son los de medio activo gaseoso o sólidos, tales como, los de CO₂, Argón y el Neodimio: YAG^(3, 11, 12).

El láser de CO₂ empezó a utilizarse en ginecología en 1973, en el tratamiento de patologías cervicales. Es un láser de alta potencia, con alta precisión, emite una radiación infrarroja con una longitud de onda de 10.600 nm lo que genera una reacción térmica exagerada, produciendo mínimo daño

residual, reduciendo el sangrado y la formación de tejido cicatricial. El efecto térmico del láser activa las proteínas de choque térmico, las cuales estimulan a los fibroblastos para que produzcan colágeno maduro y fibras elásticas. Además, se incrementa el flujo vascular y la permeabilidad de la mucosa, con lo cual ingresan nutrientes a la lámina propia, favoreciendo la hidratación y regeneración de epitelio vaginal^(3, 11, 12).

Actualmente, en el marco de la medicina biológica y anti edad, han surgido nuevas opciones terapéuticas para los TGU, uno de ellos es el plasma rico en plaquetas (PRP). El PRP es un producto de aspecto gelatinoso, obtenido del plasma rico en plaquetas, específicamente plasma autólogo con un volumen de plaquetas superior al basal, que al ser mezclarlo con calcio o trombina activa las plaquetas; una vez activadas, las plaquetas contenidas en el gel, promueven la regeneración de los tejidos, pues aportan múltiples factores de crecimiento (FC).

Los FC son polipéptidos capaces de modificar la respuesta celular, interviniendo en los procesos de crecimiento y diferenciación celular^(13, 14).

Es un procedimiento que, desde su aparición en los años 90, ha sido utilizado en diversas áreas de la medicina, es relativamente seguro, ya que es plasma de mismo paciente; el procedimiento para su obtención, activación y aplicación es sencillo, pero sobre todo es compatible con otras técnicas mínimamente invasivas, invasivas y quirúrgicas, potenciando sus resultados.

Su uso en el tratamiento del acné es efectivo al ser utilizado solo, pero al combinarse con el láser CO₂, los resultados son superiores^(13, 14).

En este orden de ideas, surgió la inquietud de evaluar la función sexual (FS) de las mujeres climatéricas, antes y después de ser tratadas con Láser CO₂ y plasma rico en plaquetas (PRP).

Los resultados obtenidos evidenciaron la mejoría de la función sexual de las pacientes climatéricas al ser tratados sus trastornos genitourinarios con dos terapias complementarias de rápida ejecución y con recuperación inmediata. También genera

información, sobre un tema, pues no se dispone de literatura publicada en el país Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación, cuantitativa, con diseño cuasi experimental⁽¹⁵⁾. Participaron 32 mujeres climatéricas, con edades comprendidas entre 45 a 53 años, con parejas estables y sexualmente activas, las cuales fueron atendidas en el Centro Clínico La Sagrada Familia de la población de Machiques, Estado Zulia, Venezuela.

Los criterios para seleccionarlas fueron los siguientes: a) Pacientes climatéricas, peri menopáusicas, con actividad sexual; b) Pacientes con diagnóstico de trastornos genitourinarios, tales como, Incontinencia Urinaria, Prolapso Genital y Resequedad Vaginal; c) Ausencia de enfermedades psiquiátricas, tales como, depresión o ansiedad. Y d) Que manifestaran su intención de participar en la investigación.

Se excluyeron a las pacientes analfabetas y con trastornos visuales severos, por la necesidad de completar la encuesta y las pacientes con prolapsos genital grado III.

Durante la ejecución del interrogatorio y examen físico que se realizó a cada paciente en la primera consulta. En el formato de la historia se recolectaron los datos demográficos de edad, situación conyugal, antecedentes personales del ciclo menstrual, actividad sexual y número de parejas, antecedentes obstétricos, antecedentes personales y familiares de enfermedades, además de la sintomatología que motivó la consulta.

Estos datos y el examen físico realizado, permitieron hacer el diagnóstico clínico y seleccionar a las pacientes que cumplieran los criterios de inclusión del estudio.

Posteriormente, se solicitó a la paciente, previo consentimiento informado, que respondiera el cuestionario para evaluar la función sexual, el cual se explicará en el aparte siguiente. Seguidamente se realizó las sesiones del tratamiento con láser CO₂ y PRP, tal como se detallará más adelante, y al completar el tratamiento, se solicitó a las pacientes que llenaran nuevamente el cuestionario.

Se utilizó un Cuestionario para evaluación de la función sexual en mujeres con prolapso genital y/o incontinencia urinaria, versión española del “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual” (PISQ-12). El PISQ-12, adaptado culturalmente y validado por Espuña et al, el mismo, ha sido utilizado en investigaciones en países de América Latina, como Colombia y Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia ^(4,16).

Protocolo de Aplicación del Láser CO₂

Una vez evaluadas las pacientes y habiendo respondido el cuestionario procedió a la aplicación tratamiento usando Láser CO₂ ablativo. Se inició con la realización del test de Oxford para medir el tono muscular de la paciente.

Se utilizó un equipo Láser CO₂ CL15, marca japonesa tipo Wakan de 15w; se usó una pieza de mano que emite la luz del láser en cuatro puntos, lo cual permite una rotación de 360 grados, para lograr de esa manera una remodelación del tejido vaginal.

Encendido el equipo, se procede a colocar los parámetros en potencia entre 4,5 a 6,0w y en amplitud de tiempo 0.30, en modo pulsado. Es importante mencionar que la potencia se modificó dependiendo de la sintomatología de la paciente, a saber, se utilizó 4,5w en pacientes con resequeidad e incontinencia, y 6w en las pacientes con prolapso grados I o II.

Se introdujo en vagina el especulo de rejilla y la pieza de mano dentro del mismo, se encendió el botón Diode y luego el S/R y se controló el disparo del láser CO₂ con el pedal cada tres impulsos, se descansó y así sucesivamente, cubriendo toda la vagina desde la zona posterior hacia el introito, girando la pieza de mano para cubrir los 360 grados de la vagina. Posteriormente se realizó la aplicación del PRP.

Protocolo de Aplicación del Plasma Rico en Plaquetas

Al concluir la aplicación del láser, se procedió a colocar el PRP, el cual se preparó según el siguiente procedimiento: a) se extrajeron 10cc de sangre periférica de la paciente en estudio; b) se colocaron 5cc en cada tubo de ensayo, los cuales contenían citrato de sodio; c) luego se centrifugaron a 1.500

revoluciones durante 8 a 10 min; d) una vez listo se extrae el plasma con inyectora de 1cc, con aguja número 31; e) luego se aplica crema de lidocaína al 2,5% sobre el introito y la vulva durante 5 a 10 minutos y se retiró antes del tratamiento, y por último; f) se procedió a aplicarlo en las paredes vaginales laterales y posterior, en la pared anterior se colocó a una distancia entre, 1 y 1,5 cm del meato uretral; además se colocó en vulva y en los cuerpos cavernosos del clítoris, que en conjunto con la aplicación en la pared anterior estimulan el punto G.

Concluido el procedimiento se dejó una gasa empapada de PRP dentro de vagina, explicándole a la paciente que debería extraerla cuatro horas después. Posteriormente, se citó la paciente para una segunda sesión, la cual se realizó 21 días después de la primera, y la tercera sesión se realizó 30 días después de la segunda sesión. En cada una de las sesiones se replicaron los dos procedimientos, tal y como fueron explicados anteriormente. También se recomendó a las pacientes la importancia de realizar los ejercicios de Kegel para fortalecer el piso pélvico en su casa tres veces al día, haciendo entre 30 y 50 contracciones en cada sesión.

RESULTADOS

Las edades de las 32 mujeres climatéricas con algún trastorno genitourinario, estuvieron comprendidas entre 45 y 53 años, con una variación de $49,5 \pm 2,42$ años, todas con pareja estable y actividad sexual, con un inicio de relaciones sexuales, media de $20,97 \pm 4,44$, con un historial de parejas sexuales media de $1,75 \pm 0,88$ y con $24,21 \pm 6,79$ años de convivencia con su pareja actual.

En cuanto a su historia obstétrica se recogió que las mujeres tuvieron una media de $2,34 \pm 1,8$ partos vaginales y $1,19 \pm 1,26$ cesáreas.

En la tabla 1 se describen los trastornos genitourinarios de las pacientes estudiadas, se observa que la mayoría presentó dos diagnósticos; 40,6% se les diagnóstico resequeidad y prolapso, seguido del 37,5% resequeidad e incontinencia antes de iniciar el tratamiento con el Láser CO₂ y PRP, entre otros.

Tabla 1. Trastornos genitourinarios las mujeres climáticas

Trastornos Genitourinario	Nº	%
Resequedad vaginal	3	9,4
Resequedad e Incontinencia	12	37,5
Resequedad y Prolapso	13	40,6
Incontinencia y Prolapso	4	12,5
Total	32	100

Por otra parte, se describen los puntajes antes del tratamiento, obtenidos en el cuestionario con base a cada dimensión estudiada. Se comparan las medias obtenidas para cada uno con el valor máximo de 4 puntos posibles, es evidente que, en la respuesta sexual y limitaciones sexuales femeninas, los valores son bajos, sobre todo, en la primera y segunda dimensión. En la dimensión limitaciones sexuales masculinas, la media fue de 3 puntos, lo cual muestra que las mujeres no perciben problemas en sus parejas que afecten sus RS.

Una vez sometidas al tratamiento con Láser CO₂ y PRP, las mujeres climáticas respondieron el cuestionario nuevamente se evidenció, el aumento de la puntuación en cada uno de los aspectos de las dimensiones respuesta sexual y limitaciones sexuales femeninas, donde, con la sola excepción del ítem intensidad de los orgasmos, todos tienen una media de al menos 3 puntos; lo que puede interpretarse como una mejoría de la disfunción sexual, después de haber recibido el tratamiento.

Es importante mencionar que en los resultados obtenidos después del tratamiento (post test) ninguna de las mujeres climáticas respondió con los valores 0 o 1, en ninguna de las doce preguntas del PISQ-12.

En la dimensión limitaciones sexuales masculinas, no hubo ningún cambio en la puntuación. En los gráficos siguientes se representan los puntajes.

Gráfico 1. Puntajes de función sexual en mujeres climáticas antes y después del tratamiento. Fuente: Cuestionario PISQ-12

En este gráfico 1, se muestra la comparación de la puntuación del cuestionario para FS antes y después del tratamiento, para ello se construyeron grupos de 10 puntos, y la gráfica 2, evidencia como aumentó significativamente, el porcentaje de mujeres con 40 puntos o más, pasando de 0 a 65,63%.

También se observa como las mujeres climáticas con puntajes inferiores a 30, correspondientes a disfunción sexual disminuyeron de 78,08% hasta 0, después del tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP.

Gráfico 2. Comparación de la dimensión respuesta sexual en mujeres climáticas, antes y después del tratamiento. Fuente: Cuestionario PISQ-12

En esta gráfica 2, se muestra los resultados de la dimensión respuesta sexual, donde se evidencia el aumento de las medias en todos los aspectos de la dimensión, especialmente en la satisfacción y la excitación, con un aumento de 1,94 y 1,72 puntos respectivamente.

Gráfico 3. Comparación de la Dimensión Limitaciones Sexuales Femeninas en mujeres climatéricas, antes y después del tratamiento. Fuente: Cuestionario PISQ-12

Al comparar las medias de las preguntas correspondientes a la dimensión limitaciones sexuales femeninas, la gráfica 3, muestra que en todos los aspectos mejoró la puntuación, pero sobre todo en el ítem de dolor durante las relaciones sexuales y las emociones negativas, en ambas el aumento fue de 2 puntos. Con respecto a la dimensión limitaciones sexuales masculinas, no hubo ninguna modificación en la puntuación como ya se ha mencionado anteriormente.

DISCUSIÓN

La menopausia marca el cese de la edad fértil de la mujer, de su capacidad reproductiva pero no el final de su vida, de hecho, con el aumento de la expectativa de vida en el sexo femenino, que en algunos países alcanza los 80 años, las mujeres pueden vivir hasta 30 años después de la menopausia; ahora bien, que la mujer viva más años, no es tan importante sino los vive con bienestar, es por ello que es tan importante diagnosticar y tratar adecuadamente todas las enfermedades que las afectan en su calidad de vida.

Con la disminución de los estrógenos, inicia la sintomatología que afecta a las mujeres climatéricas, se estima que casi el 80% de las mujeres la sufren, pero solo entre un 20 y un 30%, presente sintomatología severa (1). Particularmente, cuando se estudian los trastornos genitourinarios (TGU), del tipo de la resequeidad vaginal (RV), prolapso (P) e incontinencia urinaria (IU), la frecuencia puede alcanzar el 50% en la perimenopausia, y aumentar en la postmenopausia.

A estos trastornos orgánicos, se le suman otros problemas como el aumento de la grasa corporal, los trastornos del sueño, la irritabilidad, la baja autoestima y falta de energía, entre otros, que en conjunto con los TGU afectan de manera directa la función sexual de las mujeres climatéricas.

En la presente investigación se seleccionaron 32 mujeres climatéricas con TGU, donde la RV fue el predominante con 87,5%, seguida por el P y la IU, con 53% y 50% respectivamente, similares resultados a los obtenidos en numerosas investigaciones (1,3,4,11).

En cuanto a la función sexual medida mediante el cuestionario PISQ-12, se identificó algún grado de disfunción sexual (FDS) en la mayoría de las mujeres antes del tratamiento, teniendo puntuaciones menores a 30 un 78,08% de ellas.

Estos resultados son similares a los encontrados por Romero y Bahamón, quienes, en su estudio realizado en Colombia, reportaron DFS en el 88% de su muestra de mujeres de 38 a 54 años con IU (16).

También se reporta un porcentaje alto de DFS (70%), en la investigación de Urdaneta et al, realizada en un grupo de mujeres con edades entre 40 y 50 años del Estado Zulia, Venezuela (4).

Otros estudios reportan porcentajes menores, como los encontrados por Castelo et al, quienes encontraron un 50% de mujeres entre 44 y 64 años con DFS. (17, 18).

Una vez aplicado el tratamiento con Láser CO₂ y PRP todas las pacientes mejoraron clínicamente de la sintomatología de los trastornos genitourinarios que presentaban al inicio del estudio y la función sexual también mejoró en todos los aspectos evaluados.

En general el porcentaje de mujeres mejoraron su FS, el 18,75% que tenía DFS severa, con puntajes menores a 20, aumentaron entre 22 y 28 puntos. El 59,37% de las mujeres, tenía entre 20 y 29 puntos antes del tratamiento y después aumentaron entre 12 y 20 puntos para alcanzar puntuaciones superiores a 35 puntos, lo que puede calificarse de moderada a buena FS. Dos estudios que evaluaron la función sexual y utilizaron el Láser CO₂ para tratar TGU

reportaron mejoría significativa de la función sexual; el de Sokol y Karram utilizó PISQ-12 y en el 83,3% de las pacientes se registró mejoría estadísticamente significativa⁽¹⁹⁾.

En el estudio de Salvatore *et al*, también se reporta mejoría significativa de la función sexual posterior al tratamiento de atrofia vulvovaginal con Láser CO₂⁽²⁰⁾.

La mejoría de la función sexual posterior al tratamiento con PRP también fue reportada en la investigación de Angulo *et al*, realizada en Venezuela, donde se trabajó con 30 pacientes postmenopáusicas con síndrome genitourinario, las cuales mejoraron su sintomatología, especialmente la resequead vaginal, con una reducción de 63,3%, y la dispareunia con un 38%⁽¹¹⁾.

En síntesis, la disfunción sexual que presentan las mujeres climatóricas, favorecida por los trastornos genitourinarios que sufren, mejora con el tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP, los resultados de esta investigación, que, si bien es cierto, manejó una muestra pequeña, presentaron evidencias que sustenta esta afirmación. Y, resultados similares han sido reportados utilizando los dos tratamientos por separado, por lo cual, se infiere que al combinarlos la mejoría será significativa.

CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos y su comparación con otros estudios puede concluirse lo siguiente: a) Los trastornos genitourinarios, particularmente, la resequead vaginal, el prolapso y la incontinencia urinaria, afectan la función sexual de las mujeres climatóricas; b) La disfunción sexual identificada en las mujeres climatóricas correspondió fundamentalmente a los aspectos relacionados con la respuesta sexual y las limitaciones sexuales femeninas; c) El tratamiento combinado de Láser CO₂ y PRP mejoran los trastornos genitourinarios desde el punto de vista clínico; y d) La función sexual mejoró significativamente en todas las mujeres tratadas con el Láser CO₂ y PRP.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Urdaneta J, Cepeda M, Guerra M, Baabel N, Contreras A. Calidad de vida en mujeres menopáusicas con y sin terapia de reemplazo hormonal. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*. 2010;75 (1):17–34.
2. Turiño M, Colomé T, Fuentes E y Palmas S. Síntomas y enfermedades asociadas al climaterio y la menopausia. *Medicentro Electrónica*. 2019; 23(2): 116 – 124. Recuperado de <http://scielo.sld.cu/pdf/mdc/v23n2/1029-3043-mdc-23-02-116.pdf>.
3. Escribano J, Rodea G, Hermida J, Martín A, Sánchez R. El láser fraccionado de CO₂ como tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia revisión de la evidencia y recomendaciones de uso. *Progresos de Obstetricia y Ginecología*. 2019; 59(6):429–440. En: https://sego.es/documentos/progresos/v59-2016/n6/13_el_laser_fraccionado_POG-D-15_laser_progresos.pdf.
4. Urdaneta J, Briceño L, Cepeda M, Montiel C, Marcuci R, Contreras A, Mujica A y Baabel N. Función sexual antes y después de la reparación quirúrgica del prolapso genital. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología*. 2013;78(2): 102 – 113. En: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v78n2/art06.pdf>.
5. Espitia F y Orozco H. Abordaje diagnóstico y terapéutico del síndrome genitourinario en la menopausia. Actualización. *Revista Médica de la Universidad de Costa Rica*. 2017; 11(2): 67–84. En: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica/article/view/34580/34120>.
6. Rámila M, Gil L. Función sexual e incontinencia urinaria de esfuerzo en población femenina. (Tesis de Maestría). Universidad Internacional de Andalucía. España. 2018.
7. Silva M, Gallardo M, López C, Santander C, Torres J. Efectos de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de

la mujer climatérica. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2018; 44(1). 1–14.

8. Espitia F. Evaluación de la calidad de vida en mujeres climatéricas con prolapso genital luego del uso del pesario. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4): 7–8. En:
<http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/988620/002>.

9. Simona J, Davis S, Althof S, Chedraui P, Clayton A, Kingsberg S, Nappi R, Parish S, Wolfman W. Bienestar sexual después de la menopausia: documento técnico de la Sociedad Internacional de la Menopausia. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4). En:
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/04/994843/004-bienestar-sexual-despues-de-la-menopausia-documento-tecnico_zyrqkd9.pdf

10. Carretero M, Viudez B, Cruz E. Sequedad vaginal en la menopausia: novedades en su tratamiento. En Gázquez J, Molero M, Pérez M, Barragán A, Martos A, Pérez M. Salud, Alimentación y Sexualidad en el Ciclo Vital. Volumen I. (161–166) ASUNIVEP. En:
<http://formacionasunivep.com/IIIcongresosalud/documents/>

11. Martínez M, F. Sendra. Láser. Material de estudio del Diplomado Superior Ginecología Regenerativa, Funcional y Estética. 2023.

12. Streicher L. Láser CO₂ fraccionado vulvar y vaginal. Tratamientos para el síndrome genitourinario menopaúsico. Revista Colombiana de Menopausia. 2018; 24(4): 51–53. En:
http://asomenopausia.com/r/24_4.pdf#page=52.

13. Angulo F, Calderon L, Turri. Síndrome genitourinario en la menopausia: tratamiento con plasma rico en plaquetas. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. 2017; 77(3): 204–211.

14. Trujillo M, Acebal F, Labrot I, Carrero A. Gel plaquetario actualización de uso en técnicas de regeneración. Seminario Médico. 2008; 60(1): 25 – 42.

15. Sierra Bravo R. Técnicas de Investigación Social. (33–37). Editorial Paraninfo SA. 1999.

16. Romero A, Bahmon L. Evaluación de la disfunción sexual en mujeres con incontinencia urinaria antes y después de la cinta suburetral. (Tesis de Especialista). Universidad del Rosario. Bogota, Colombia. 2015.

17. Castelo-Branco C, Blumel JE, Araya H, *et al*. Prevalence of sexual dysfunction in a cohort of middle-age woman: influences of menopause and hormone replacement therapy. J obstet Gynecol. 2003; 23:426.

18. Salvatore S, Nappi R, Zerbinati N, Calligaro A, Ferrero S, Origoni M, Candiani M, Leone Maggiore U. Climacteric. A 12-week treatment with fractional CO₂ láser for vulvovaginal atrophy: a pilot study. Epub. 2014; 17(4): 363–9. Doi: 10.3109/13697137.2014.899347.

19. Sokol E, Karram M. An assessment of the safety and efficacy of a fractional CO₂ Láser system for the treatment of vulvovaginal atrophy. Menopause. 2016; 23(10):11021107. Doi: 10.1097/GME.0000000000000700.

20. Salvatore S, Athanasiou S, Candiani M. The use of pulsed CO₂ lasers for the treatment of vulvovaginal atrophy. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015; 27: 504–7. Doi: 10.1097/GCO.0000000000000230.

Cómo citar este artículo:

López de Casas J, Renaud A. Función sexual en mujeres climatéricas con trastornos genitourinarios tratadas con láser CO₂ y plasma rico en plaquetas. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(1): 09–17. DOI: 10.5281/zenodo.10568048.